

La primera audiencia de Mancuso

Jose Fernando Valencia Grajales¹

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó excepcionalmente el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. Aunque dicha aceptación no implicó una decisión sobre su responsabilidad en los hechos, que serán investigados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Mancuso también seguirá siendo postulado ante Justicia y Paz por sus crímenes como excomandante paramilitar. La JEP compulso copias a entidades competentes relacionadas con más de 300 personas mencionadas por Mancuso. La magistrada María del Pilar Valencia salvó el voto, desacordando que Mancuso también siga bajo la competencia de Justicia y Paz, argumentando que esto fragmenta las posibilidades de investigación y dificulta la obtención de beneficios tangibles para la verdad.

<https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/9814-la-primera-audiencia-de-mancuso>

¹ Docente investigador UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, abogado Universidad de Antioquia, politólogo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, Magister en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Doctorando en conocimiento y cultura en américa latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.) editor de la revista Kavilando y Ratio Juris Medellin, Colombia. Contacto: jose.valenciagr@unaula.edu.co

Lo anterior dio como resultado que el día 1 de marzo de 2024 se realizará audiencia de sustentación y decisión de solicitud de libertad donde La Fiscalía, a través de su Dirección de Justicia Transicional, llevo a cabo un recuento ante la magistrada de Justicia y Paz, en la que abarca una gran cantidad de delitos atribuibles al paramilitarismo y que inicialmente fueron sustanciadas, imputadas y adelantadas probatoriamente en el sistema de Ley de Justicia y Paz. Donde fue acusado Mancuso Gómez, por su papel como comandante del grupo armado ilegal.

Mancuso, quien ya cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos mantiene un extenso historial que está siendo revisado ante la JEP. Este incluye una variedad de procesos y acciones judiciales, donde se encuentran algunos en la etapa de terminación anticipada, formulación de cargos, y múltiples audiencias concentradas en los tribunales de Barranquilla y Bogotá. Además, se han realizado tramitaciones relacionadas con medidas de aseguramiento, diligencias de versión, y procesos de depuración y verificación, entre otros.

Dentro de los procesos que encontramos hay 2400 hechos que se encuentran en incidente de afectación, entre 2019 al 2021 el grupo de hechos, radico 41.538 hechos. Donde 40.016 están radicados como hechos en barranquilla y para Bogotá 1522, donde hay 41542 hechos ya imputados en audiencia concentrada. Adicionalmente entre el 2022-2023 el grupo de hechos, radico otros 12602 hechos con solicitudes de sindicación

Es decir que se tiene un total de hechos imputados sin sentencia, 41.522 hechos, que se espera que sean determinados, con 45 tramites en audiencias concentradas, con 29 imputados y con 15843 hechos, con 45 sentencias pendientes pero que pueden llegar a ser unificados, 6 tramites de incidentes de reparación culminados, 9 sentencias anticipadas, 2 sentencias en lecturas pendientes con 64.067 hechos en definitiva

Con 314 diligencias de versión que no ha culminado faltando unos 800 hechos que requieren de versión, 33 medidas de aseguramiento,

Dentro de las cuales están las siguientes Órdenes de captura vigentes con ocasión de otros procesos transicionales,

1. Sala de justicia y paz del tribunal de barranquilla certificación es de 26 de febrero de 2024 27 medidas de aseguramiento, 15 de junio 2021 primera instancia, bloque montes de maría, 611 hechos 611 medidas en justicia transicional por cada hecho hay una medida de aseguramiento
2. 9 de junio de 2021 acta 061 1149 Frente Pivijay despacho 31
3. 21-07-2021 bloque Catatumbo 354 hechos despacho 54
4. 30 de julio de 2023 1117 hechos despacho 31
5. Agosto 6 de 2022 956 hechos despacho 31
6. 31 de julio de 2023 1127 hechos despacho 31
7. 6 de agosto de 2021 acta 085 Frente Pivijay 2916 hechos
8. 26 de agosto de 2021 montes de maría 167 hechos despacho 12
9. 19 de septiembre de 747 hechos despacho 11

10. 16 noviembre de 2021 frente wayu fiscal 11 499 hechos
11. Bloque cordoba despacho 11
12. 20 05 2022 5946 victimas despacho 11
13. Acta Frente Pivijay' 1196 victimas
14. 11 de julio de 379 hechos
15. 1 09 2022 urbanas móviles frente urbano, 345 victimas
16. 563 victimas despacho noveno
17. Tayrona 363 victimas
18. Montes de maría
19. 128 hechos boque Córdoba 3511 hechos
20. Bloque Córdoba 211 hechos
21. Frente José Pablo Díaz
22. Frente Montes de maría 223 hechos
23. Resistencia tayrona 366 hechos
24. Montes de maría 131 hechos
25. Frente Pivijay 1191 victimas
26. Frente resistencia motilona
27. Frente mártires del cesar

Hoy, durante la primera audiencia de imputación, se reveló la capacidad operativa y el nivel de control ejercido por Salvatore Mancuso Gómez en el país, en connivencia con el Estado. Además de lo revelado en la Audiencia Única de Aporte a la Verdad, donde Mancuso mencionó a más de 300 personas que, según él, estarían implicadas en los hechos que relató, ya sea por acción, omisión o relación con dichas conductas.

Según lo estipulado por la ley, cuando existan pruebas de un hecho punible, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la obligación de remitir las respectivas copias a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y otros entes competentes. Estas entidades serán responsables de establecer las responsabilidades sobre los hechos mencionados. Las copias incluirán a cada individuo mencionado que no esté actualmente bajo investigación por los hechos relatados por Mancuso. Inicialmente se mantuvo por parte de la Fiscalía la Aceptación de que se le deje en libertad, aunque la defensa de las victimas tuvo reparos por no haber cumplido con la reparación integral, además de conocerse la intención de radicar su residencia en Medellín.

Es importante destacar que la competencia de la JEP se limita a investigar a miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles aceptados en la Jurisdicción, que hayan sido mencionados por Mancuso. Estos individuos podrían ser vinculados a los macrocasos por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Agudelo Galeano, J. J. (2016). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín Historia y*

contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II) (1 ed.). Medellín, Antioquia, Colombia: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647).

Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales, J. F., & Restrepo Marín, J. (2017). *Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)* (1 ed.). Medellín, Antioquia, Colombia: Grupo de Investigación y Editorial Kavilando (958-59647).

Valencia Grajales, J. F. (10 de 01 de 2011). Evolución de las estrategias de guerra en Colombia. *el Ágora USB*, 11(1), 67-88.